

FAZOVIIY VA TEKISLIKDAGI SHAKLLARNI GRAFIK DASTURLAR IMKONIYATLARIDA KO'RSATISH VA 3D TASVIRINI KO'RSATISH ASOSIDA FAZOVIIY TASAVVURNI OSHIRISH

Xamidova Gulmira Xamidovna

Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15241527>

Annotatsiya. Maqolada chizmachilik fanini o'zlashtirishda elektron ta'lim texnologiyalari ahamiyati va duch kelinadigan muammo va kamchiliklarga osonlik bilan baham berish mumkinligi haqida qisqacha takliflar keltirilgan. Multimedia vositalarining o'quv jarayonini ko'rgazmaliligini sezilarli darajada kengaytirgani ya'ni modellar, grafika, ranglar, ovoz, videotexnikadan foydalanish ong faolligini oshirishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: chizma, proyeksiyon chizmachilik, innovatsiya, vizuallizatsiya, grafik dasturlar, mediakommunikatsiya.

Abstract. The article contains brief suggestions about the importance of e-learning technologies in mastering the science of drawing and how to easily share the problems and shortcomings encountered. It is noted that multimedia tools significantly expand the visibility of the educational process, that is, the use of models, graphics, colors, sound, and video technology increases cognitive activity.

Keywords: drawing, projection drawing, innovation, visualization, graphic software, media communication.

Аннотация. В статье содержатся краткие предложения о важности технологий электронного обучения в освоении науки рисования и о том, как легко делиться возникающими проблемами и недостатками. Отмечается, что средства мультимедиа существенно расширяют наглядность учебного процесса, то есть использование моделей, графики, цвета, звуковых и видеотехнологий повышает познавательную активность.

Ключевые слова: чертеж, проекционный рисунок, инновации, визуализация, графические программы, медиакommunikация.

Jaxon ta'lim va ilmiy tadqiqot masalalarida elektron ta'lim texnologiyalar nazariyasi va amaliyotini takomillashtirish integrativ yondashuvlardan foydalanish, ta'limda internet texnologiyalari, elektron ta'lim tizimlaridan shaxsni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv-bilish faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borilmoqda. Shu bilan birga muhandislik grafikasi o'qituvchilarini tizimli tayyorlash, metodik ta'minotni takomillashtirish, jamiyatni axborotlashgan bosqichga olib chiqish, internet texnologiyalaridan foydalanishda mediakommunikatsiya, o'zini o'zi o'qitish, ochiq onlayn ta'lim tizimini qurishning axborot-metodik ta'minotini yaratish, malakali, zamonaviy mutaxassislar tayyorlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda.

Proyeksiyon chizmachilik fanini o'qitishda grafik dasturlar talabalarni bu fanni to'liq va yaxshi o'zlashtirishlariga yordam beradi. Shu o'rinda aytish lozimki proyeksiyon chizmachilik fanini o'qitish jarayonida metrik va pozitsion masalalar yechish ham talab etiladi. Talabalarni

grafik topshiriqlarni yechish uchun soddadan murakkabga asta sekinlik bilan tayyorlab boriladi. Talaba grafik topshiriqlarni bajarish uchun proyeksion chizmachilikka oid nazariyalarni o'zlashtirgan va uni amaliyotga tadbiiq etish uslublarini o'zlashtirishi kerak.

Proyeksion chizmachilik fanini o'qitish jarayonida metrik va pozitsion masalalar yechish o'zga xos qiyinchiliklari bo'lganligi uchun, biz ushbu masalalarni yechish jarayonini animatsion ishlanmalar bilan berilsa, talabalarni o'zlashtirishi osonlashtiradi. Shuning uchun bu ishlanmalar dars jarayonida o'qituvchiga yordamchi vosita sifatida foydalanilsa, mustaqil ta'lim jarayonida talabalarga o'rgatuvchi vazifasini bajaradi.

Yuqoridagi animatsiyali materiallar talabalarda rivojlanishi murakkab bo'lgan fazoviy tasavvurni hosil bo'lishiga yordam beradi. Chunki berilayotgan chizmalarni fazoviy va tekislikdagi hamda shakllarini grafik dasturlarning keng imkoniyatlaridan foydalanib ko'rsatiladi. Faraz qilaylik, aylanish sirtlarining tekislik bilan kesishgan chizig'ini aniqlash berilgan. Murakkab bo'lgan silindr, konus bilan tekislikning kesishish chizig'ini fikrlash orqali talabalar silindr, konus sirtini to'liq tasavvur etadi. Lekin guruhdagi ayrim talabalar ko'z oldiga keltira olmaydi[2]. Shu sababli uning 3D tasvirini ko'rsatish orqali talabalarining fazoviy tasavvurini rivojlantirish mumkin. Animatsiyalarni talabalar tomonidan boshqarilishi mavzularni yanada osonroq o'zlashtirishga olib keladi.

[4]

Bundan tashqari video ko'inishdagi ishlanmalarni ham parallel ravishda qo'llash dars sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu multimediyali video dars ishlanmalari mavzuga qarab qo'llanilishi mumkin. Bulardan ko'zlangan maqsad bir vaqtning o'zida talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirishga erishishdan iborat.

Kompyuterda yaratilgan 3D chizmaning video orqali namoyish etilishi uni real hayotdagidek ko'rsatib beradi va talabalar uchun tushunarli bo'lib, ularning fazoviy tasavvurlarini rivojlantiradi. Chunki talabalarda fazoviy tasavvur rivojlanishi fanni tushunishiga olib keladi. Zero, proyeksion chizmachilik faniga oid materiallarni o'zlashtirishda fazoviy tasavvur muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun talaba fazoviy tasavvurga ega bo'lsagina fan bo'yicha topshiriqlarni bajara oladi[1].

Oliy ta'lim muassasalarida kompyuter grafikasi fanlaridan amaliy mashg'ulotlar o'tkazishda berilgan tarqatmalardan foydalanish tavsiya etiladi. Amaliy mashg'ulotlarni to'rt o'quv yili davomida o'tkazish taklif etiladi. Buning uchun birinchi kurs talabalarining ishtiyoqini oshirish va ma'ruzada olingan nazariy bilimlarini mustahkamlash, onlayn standart va nostandart testlar topshiriq sifatida beriladi. Agar onlayn topshiriqlardan yig'ilgan natejalar 60% dan yuqori bo'lsa, ularga ikkinchi kursda o'qishga ruxsat beriladi. Ikkinchi kurs bo'lganda

talabalar ma'lum bir mavzu bo'yicha video darslarni tinglashadi. Talabalar video darslarni tomosha qilish orqali grafik loyihalarni tayyorlash o'zlarining ballarini olishlari mumkin bo'ladi. Shundan so'ng talabalarga grafik loyihalar beriladi ijodiy qobiliyatlarini oshiradi va ijodkorligini rivojlantiradi. Agar o'quvchilar berilgan grafik loyihalarni bajarsalar, ularga to'rtinchi bosqich topshiriqlari beriladi. Yuqori sinf talabalari uchun topshiriqlar talabalarning malakasini rivojlantirish bilan bog'liq murakkab loyihalar hisoblanadi.[3]

P. Galperin ijtimoiy o'zaro munosabatlarga asoslangan rivojlanish usulini ishlab chiqdi. Ijtimoiy o'rganish g'oyasi shundaki, biz boshqalarning xatti-harakatlarini kuzatish va uni namuna sifatida qabul qilish orqali o'rganishimiz mumkin. Ijodiy xulq-atvor namunalari muammolarni hal qilishda muayyan yondashuvni, vazifalar hajmini aniqlashga imkon beradi.

L.B.Ermolaevaga ko'ra, har qanday muhit rivojlanish muhitiga aylanmaydi. Bu jarayon faqat shaxsning haqiqiy aloqaga kiradigan shartlaridan ta'sirlanadi. Bunday holda, har bir kishi o'z ta'lim makonini madaniyatga kirish joyi sifatida yaratadi va uning o'ziga xos xususiyatlariga mos keladi. Atrof-muhit, bizning holatda ta'lim, ta'lim bo'lgan faoliyati orqali shaxsning rivojlanishiga ta'sir qiladi.

Shu munosabat bilan ilmiy adabiyotda “ta'lim muhiti” kabi tushunchalari ko'rib chiqiladi. A. Kovalenko ta'lim muhiti, taqdim etilgan namunaga ko'ra, shaxsning rivojlanishi uchun ta'sir va sharoitlar tizimi, shuningdek, ijtimoiy va ob'ektiv muhitda rivojlanish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi.

Ilmiy adabiyotlarning nazariy tahlili bizga ijodiy salohiyatni rivojlantirish uchun pedagogik ijodiy muhitning to'liq ta'siri uchun muayyan talablarga rioya qilish zarurligini aniqlash imkonini berdi:

- erkin muhit yaratish;
- yuqori darajadagi noaniqlik va muammolar;
- doimiylik va uzluksizlik;
- o'quv materialini fan-axborot bilan boyitish.

Ijodkorlik – ijodiy salohiyatni rivojlantirishning shaxsiy yondashuvini hisobga olmagan holda, shaxsning sifati hisobga olinsa, bizning fikrimizcha, bu mumkin emas. Natijada, uning muvofiqligi ijodiy salohiyatning barcha tarkibiy qismlarini shakllantirishga yordam beradi.

Shaxsiy yo'naltirilgan yondashuv sharoitida o'quvchilarning ijodkorligi paydo bo'ladi, bu esa ularni doimiy ravishda vaziyatlardan chiqish yo'lini topish va topish, o'zlari uchun yangi modelni yaratish, bilimlarni, shaxsiy tajribada mavjud bo'lgan harakat usullarini hisobga olgan holda topish imkonini beradi.

Biroq, etakchi olimlarning paradigmal maydonida shaxsiy yo'naltirilgan ta'lim sohasida ijodiy salohiyatni rivojlantirish muammosi yetarli darajada yoritilmagan. Bundan tashqari, ta'lim va pedagogik jarayonda individual yondashuv va ommaviy ta'lim o'rtasidagi ziddiyat ta'limni insonparvarlashtirish orqali ushbu muammoni hal qilishni talab qiladi, har qanday ta'lim tizimining diqqat markazida o'ziga xosligi, bilim va umuman ta'lim jarayoniga bo'lgan munosabati bilan muayyan shaxs mavjud. Ta'lim jarayonida insonning shaxsiy manfaatlarini ta'minlash-bugungi kunda ta'limni insonparvarlashtirishning eng muhim jihati.

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish ustuvor maqsad bo'lgan texnologiyalar mavjud. Ular orasida ijodiy vazifalarni hal qilish nazariyasi muhim o'rin tutadi, bu esa butun ijodkorlikni rivojlantirishga samarali hissa qo'shadi. Texnik tizimlarni takomillashtirish ixtirochilik vazifalarini amalga oshirish jarayonida tegishli standartlar tizimiga rioya qilish jarayonida yuzaga keladi. Shu bilan birga, muntazam yangilanib turadigan, boyitilgan tizimlashtirilgan axborot jamg'armasi muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. D.Dilshodbekov, Kompyuter grafikasiga asoslangan muhandislik grafikasini o‘qitishning innovatsion usuli (Toshkent, 2022).
2. Sh. N. Muslimov, Bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarining kasbiy grafik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (Toshkent, 2022).
3. I.Gadoeva, Sh.Jalolov, K.Togaev, L.Esanova, S.Absobirov and G.Ravshanova Organizing Practical Classes in Computer Graphics. Navoi State Pedagogical Institute, Navoi, Uzbekistan.
4. G.X.Xamidova Muhandislik kompyuter grafikasi. (Navoiy 2024)